

inklyuziv ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega [7]. Ayniqsa, ko'rish, eshitish yoki tayanch-harakat tizimida cheklovlari mavjud bo'lgan talabalar uchun vizual va interaktiv muhit yaratish o'quv materiallarini tushunishni osonlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, talabalarning o'quv motivatsiyasini oshirish hamda ularni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantirishda samarali vosita hisoblanadi. Mazkur texnologiyalar murakkab tushunchalarni vizuallashtirish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlash va o'quv jarayonining samaradorligini oshirish imkonini beradi. Shu sababli O'zbekiston ta'lim tizimida VR va AR asosidagi pedagogik infratuzilmani rivojlantirish hamda ularni ta'lim amaliyotiga keng joriy etish muhim strategik vazifalardan biri sifatida qaralishi lozim.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2020-yil 7-maydagi PQ-4708-son qarori. – T., 2020.

2. Mambetyarova V.R., Xahipova B.T. Motivatsiya haqida ma'lumotlar va tahlillar // Zamonaviy ilm-fan va ta'lim istiqbollari. – 2024. – B. 852-853.

3. Ramadani R., Mustafa R. The Impact of Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) technologies on the teaching process and preparing students for the future // International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering (IJCESN). – 2025. – Vol. 11. – No. 2. – P. 4061-4068.

4. Wang M.T., Degol J. Staying engaged: knowledge and research needs in student engagement // Child development perspectives. – 2014. – Vol. 8. – P. 137-143.

5. Ibragimova T.F. Virtual va qo'shimcha reallik (VR/AR) texnologiyalari asosida talabalarning individual o'quv traektoriyasini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari // VI xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. – 2025. – B. 509-510.

6. Sadikova F.S. Virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalarining amaliy o'qitishdagi o'rni // Miasto Przyszłości. – 2025. – Vol. 59. – P. 193-194.

7. Абубакаров М.С-С., Шидаева Р.З. Дополненная и виртуальная реальность в образовании: перспективы и вызовы // Дневник науки. – 2024. – № 12.

KITOBXONLIK ASOSIDA YOSH AVLODNI FUQAROLIK FAOLLIGI VA IJTIMOY MAS'ULIYAT RUHIDA TARBIYALASH

**Kamoljonova Dilfuza Xoldorovna, TPMI matbuot kotibi,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)**

Annotatsiya. Mazkur maqolada kitobxonlik asosida yosh avlodni fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyat ruhida tarbiyalashning nazariy hamda amaliy asoslari xalqaro pedagogik tajribalar misolida tahlil qilinadi. Shuningdek, kitobxonlik madaniyatining shaxs kamolotidagi o'rni, rivojlangan davlatlar tajribasida mutolaaning fuqarolik ongini shakllantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot davomida ta'lim muassasalari, oila va jamiyat hamkorligi asosida yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiluvchi samarali mexanizmlar ko'rib chiqiladi. Fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishda kitobxonlikni targ'ib etishning innovatsion usullari hamda ularni milliy ta'lim tizimiga joriy etish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit soʻzlar: fuqarolik faolligi, ijtimoiy masʼuliyat, kitobxonlik madaniyati, xalqaro tajriba, yoshlar tarbiyasi, taʼlim tizimi, mutolaa, fuqarolik kompetensiyasi.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical foundations of educating the younger generation in the spirit of civic engagement and social responsibility using international pedagogical experience as an example. It also highlights the role of reading culture in personal development and the importance of reading in shaping civic consciousness in the experience of developed countries. The study examines effective mechanisms that serve to increase the social activity of youth based on the cooperation of educational institutions, the family, and society. Innovative methods for promoting reading in the development of civic competencies and proposals for their implementation into the national education system will be developed.

Key words: civic engagement, social responsibility, reading culture, international experience, youth education, education system, reading, civic competence.

Globalashuv sharoitida dunyo mamlakatlari oldida turgan dolzarb vazifalardan biri yosh avlodni demokratik qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ularning fuqarolik faolligi va ijtimoiy masʼuliyatini shakllantirishdan iborat. Jamiyat taraqqiyoti nafaqat iqtisodiy omillarga, balki fuqarolarning ongli ishtiroki, vatanparvarligi va ijtimoiy masʼuliyatiga ham bevosita bogʻliqdir. Shu sababli rivojlangan davlatlar taʼlim siyosatida yoshlarni faol fuqarolik pozitsiyasiga ega shaxs sifatida tarbiyalashda shu sohaga oid adabiyotlarni mutolaa qilishga alohida eʼtibor qaratmoqda.

Bugungi kunda yoshlarning maʼnaviy dunyosini boyitish, tanqidiy fikrlash koʻnikmalarini rivojlantirish va ijtimoiy jarayonlarga daxldorlik hissini kuchaytirishda kitobxonlik muhim vosita hisoblanadi. Kitob mutolaasi insonning dunyoqarashini kengaytiradi, mustaqil fikrlashni shakllantiradi hamda jamiyatdagi muammolarga befarq boʻlmaslik fazilatini rivojlantiradi. Ayniqsa, badiiy va ilmiy adabiyotlar orqali yoshlar tarixiy tajriba, fuqarolik qadriyatlari va insonparvarlik tamoyillarini chuqur anglab boradilar.

Oʻzbekiston Respublikasida ham yoshlar maʼnaviyatini yuksaltirish, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va fuqarolik masʼuliyatini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biri sifatida eʼtirof etilgan. Shu nuqtai nazardan, xalqaro pedagogik tajribalarni oʻrganish va ularni milliy taʼlim tizimiga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Fuqarolik faolligi jamiyat hayotida ongli ravishda ishtirok etish, ijtimoiy muammolarga befarq boʻlmaslik va ularni hal etishga intilish jarayonidir. Ijtimoiy masʼuliyat esa shaxsning oʻz harakatlari natijalarini anglab, jamiyat manfaatlarini hisobga olgan holda faoliyat yuritish qobiliyatini ifodalaydi.

Pedagogika fanida mazkur tushunchalar shaxsning ijtimoiylashuvi jarayoni bilan chambarchas bogʻliq holda oʻrganiladi.

Fuqarolik tarbiyasi orqali yoshlarda: qonunlarga hurmat; inson huquqlariga sadoqat; vatanparvarlik; ijtimoiy tashabbuskorlik; jamoatchilik faoliyatida ishtirok etish koʻnikmalari shakllantiriladi.

Yuqoridagi vazilatlarni shakllantirishda badiiy adabiyotlar bilan birga ilmiy-ommabop toʻplamlarni oʻqish, yoshlarning sohaga oid bilimlarini oshiradi. Vatanparvarlik ruhi ertak, doston, rivoyatlar orqali singdirilsa, qonunlarni hurmat qilish, inson huquqlarini hurmat qilish sohaga oid Gazeta va jurnallar orqali rivojlantiriladi. Fuqarolik faolligining rivojlanishida oila, maktab, mahalla va ommaviy axborot vositalari muhim rol oʻynaydi.

Biroq zamonaviy sharoitda kitobxonlik madaniyati ushbu jarayonning eng samarali vositalaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Xalqaro pedagogik tajribalarda fuqarolik tarbiyasi va kitobxonlikning o'rnini quyidagi davlatlar misolida ko'ramiz:

Finlandiya tajribasi – Finlandiya ta'lim tizimi dunyodagi eng samarali modellardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ushbu mamlakatda o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish va fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishga katta e'tibor beriladi. Maktablarda kitobxonlik darslari alohida yo'nalish sifatida tashkil etilgan bo'lib, o'quvchilar muntazam ravishda badiiy va ilmiy adabiyotlarni mutolaa qiladilar.

Mutolaa jarayonida o'quvchilar: ijtimoiy muammolarni tahlil qiladi; muhokamalarda qatnashadi; o'z fikrini erkin bayon etadi. Bu esa, ularda fuqarolik pozitsiyasining shakllanishiga xizmat qiladi.

Germaniya tajribasi. Germaniya maktablarida "Demokratiya ta'limi" konsepsiyasi asosida o'quvchilarni jamiyat boshqaruvi jarayonlariga tayyorlash maqsad qilingan. Kutubxonalar ta'limning muhim qismi sifatida faoliyat yuritadi.

O'quvchilar: tarixiy asarlar; huquqiy adabiyotlar; fuqarolik jamiyati haqidagi kitoblarni o'qish orqali ijtimoiy ong va mas'uliyat hissini rivojlantiradilar.

Yaponiya tajribasi. Yaponiyada axloqiy tarbiya va kitobxonlik bir-biri bilan uzviy bog'langan. Maktablarda har kuni mutolaa uchun maxsus vaqt ajratiladi. Natijada yoshlar nafaqat bilimli, balki intizomli va mas'uliyatli fuqaro sifatida shakllanadi.

Bugungi kunda bir qator omillar yoshlarning fuqarolik faolligi va kitobxonlik darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda:

Raqamli texnologiyalarga haddan tashqari qaramlik. Ijtimoiy tarmoqlar va qisqa videolar yoshlarning mutolaa qilishga ajratadigan vaqtini kamaytirmoqda. Oilada kitobxonlik muhitining sustligi – farzandlarda mutolaa odati avvalo oilada shakllanadi. Oiladagi kitobxonlik muhiti yetarli bo'lmasa, yoshlarning o'qishga qiziqishi ham pasayadi. Nazariy bilimlar amaliy faoliyat bilan mustahkamlanmagani sababli fuqarolik kompetensiyalari to'liq shakllanmaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida faol fuqarolik ko'nikmalarini shakllantirishda "Men ham Vatanimning bir bo'lagiman", "O'zbekiston mening Vatanim" mavzusida maktablarda rasmlar va kichik hajmdagi insholar tanlovini o'tkazish, sentabr oyining birinchi darsida Vatanimiz hududi, geografik joylashuvi bilan birga ramzlar, faol fuqaro bo'lish uchun bolalarda qanday kompetensiyalar bo'lishi kerakligi haqida kontentlar namoyish etish, Vatan haqida she'r yod olish ham, sahna ko'rinishi tayyorlash amaliy samara ko'rsatadi.

Maktab va oliy ta'lim muassasalarida kitobxonlik klublarini tashkil etish yoshlarning mutolaaga qiziqishini oshirishda "Bir oy – bir kitob" loyihasini amaliyotga joriy etish. Bu adabiyotlarni mutolaa uchun tavsiya qilishda o'quvchilarning yoshini inobatga olish, faol fuqarolik pozitsiyasiga mos ro'yxat shakllantirish. Har oy ma'lum bir asarni o'qish va muhokama qilish fuqarolik masalalariga doir qarashlarni boyitadi.

Elektron kutubxonalarni kengaytirish, raqamli texnologiyalarni kitobxonlik manfaatlariga xizmat qildirish zarur. Oila-maktab-mahalla hamkorligida yoshlarning fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishda ushbu institutlarning hamkorligi muhim omil hisoblanadi.

Fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. Xalqaro pedagogik tajribalar shuni ko'rsatadiki, kitobxonlik madaniyati yoshlarni faol, mas'uliyatli va tashabbuskor shaxs sifatida tarbiyalashning eng

samarali vositalaridan biridir. Mutolaa insonning tafakkurini boyitadi, ijtimoiy ongini rivojlantiradi va jamiyat hayotidagi jarayonlarga faol munosabat bildirishga undaydi. Shu bois ta'lim tizimida kitobxonlikni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish yosh avlodni komil inson va faol fuqaro sifatida tarbiyalashning muhim omili hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasining Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi Qonuni.
3. Muhammedova O. Yoshlarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish omillari. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn instituti o'quv-uslubiy kengashining 2020-yil noyabrda 4-sonli bayonnomasi bilan nashrga tavsiya etilgan // Yoshlarda qat'iy fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda san'at va gumantar fanlarning o'rni: To'plam materiallari. – 152 b.
4. Musurmonva O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi6 umumta'lim maktablari uchun. – T.: O'qituvchi, 1996. –192 b.

TA'LIM TASHKILOTLARIDA YOSH AVLODNI FUQAROLIK FAOLLIGI VA IJTIMOY MAS'ULIYAT RUHIDA TARBIYALASHNING XALQARO TAJRIBALARGA ASOSLANGAN PEDAGOGIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Karimov Komiljon Abduraximovich, pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent, Tarbiya pedagogikasi milliy instituti "Inklyuziv ta'lim-tarbiya metodikasi ilmiy-tadqiqot" bo'limi boshlig'i

Annotatsiya Mazkur maqolada xalqaro pedagogik tajribalar asosida yosh avlodda fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari tadqiq etilgan. Finlandiya, Germaniya, Kanada, Singapur va Janubiy Koreya ta'lim tizimlarida fuqarolik tarbiyasini tashkil etish tajribalari tahlil qilinib, ularning O'zbekiston ta'lim tizimi uchun ahamiyatli jihatlari aniqlangan. Tadqiqot natijasida ta'lim tashkilotlari, oila va mahalla hamkorligiga asoslangan "Integrativ fuqarolik tarbiyasi modeli" ishlab chiqilgan. Mazkur model yoshlarning fuqarolik kompetensiyasi, ijtimoiy mas'uliyati, liderlik salohiyati va jamiyat hayotidagi ishtirokini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyat, fuqarolik kompetensiyasi, demokratik qadriyatlar, pedagogik tizim, xalqaro tajriba, yoshlar tarbiyasi, innovatsion yondashuv.

Bugungi kunda jahonda demokratik jamiyat qurish, fuqarolik institutlarini rivojlantirish va inson kapitalini yuksaltirish jarayonlari yosh avlodning fuqarolik faolligi hamda ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirish bilan chambarchas bog'liq bo'lib qolmoqda. Zamonaviy globallashuv, raqamli transformatsiya va axborotlashuv sharoitida yoshlarning ijtimoiy ongiga ta'sir etuvchi omillar soni keskin ortmoqda. Shu sababli yoshlarni faol fuqarolik pozitsiyasiga ega, ijtimoiy mas'uliyatli va demokratik qadriyatlarga sodiq shaxs sifatida tarbiyalash har bir davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ham yoshlar siyosatini takomillashtirish, ta'lim va tarbiya sifatini oshirish, fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga qaratilgan keng ko'laml